

IV CONIL

Línguas e Literatura, do Códice ao Hipertexto:
A Inter-relação do Sujeito e a Tecnologia

**CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE LETRAS
ANAIS**

ISSN 2763-910X

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

**16, 17 E 18 DE
JUNHO DE 2021**

PÓS-GRADUAÇÃO
EM LETRAS BACABAL

Copyright © 2021 Copyright © Autoras e autores

Todos os direitos garantidos. Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, transmitida ou arquivada desde que levados em conta os direitos das autoras e dos autores.

Capa: Os organizadores
Diagramação: Os organizadores

AUTOR CORPORATIVO

Universidade Federal do Maranhão – UFMA
Centro de Ciências, Educação e Linguagens – CCEL
Coordenação de Letras
Avenida João Alberto de Sousa, s/n
Bambu – Bacabal – Maranhão
CEP 65700-000

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof.º. Dr.º. Dilson César Devides (UFMA)
Prof.º. Dr.º. Fábio José Santos de Oliveira (UFMA/UFS)
Prof.º. Dr.º. Paulo da Silva Lima (UFMA)
Prof.º. Dr.º. Rubenil da Silva Oliveira (UEMA)
Prof.ª. Dr.ª. Cristiane Navarrete Tolomei (UFMA)
Prof.ª. Dr.ª. Lucélia Almeida (UFMA)
Prof.ª. Dr.ª. Mariana Aparecida de Oliveira Ribeiro (UFMA)
Prof.º. Dr.º. Ricardo Nonato Almeida de Abreu Silva
Prof.ª. Dr.ª. Valnecy Oliveira Correa Santos
Prof.º. Dr.º. Wendel Santos (UFMA)

CONGRESSO INTERNACIONAL DE LETRAS (CONIL)

ISSN 2763-910X

Coordenação de Letras
CCEL – Bacabal
Projeto Gráfico
Coordenação de Letras

LETRAS

**LINGUAGEM E RESISTÊNCIA: A SAGA DOS PROTAGONISTAS NOS
CONTOS “CORPO FECHADO”, DE GUIMARÃES ROSA, E “ESTÓRIA DO
LADRÃO E DO PAPAGAIO”, DE LUANDINO VIEIRA**

Marlúcia Nogueira do Nascimento.....p. 1065

EFEITOS (DES) MEDIDOS DA VIOLÊNCIA EM *LAVOURA ARCAICA*

Fernanda Meireles Mendesp. 1083

**ENTRE A HISTÓRIA E A LITERATURA: ACERCA DAS MENTALIDADES
E SUA RELAÇÃO COM OS ESTUDOS LITERÁRIOS**

Tallyson Tamberg Cavalcante Oliveira da Silva.....p. 1101

**ALÚSIO AZEVEDO E A IMPRENSA MARANHENSE: PROVOCAÇÕES E
CONTROVÉRSIAS NO JORNAL ANTICLERICAL *O PENSADOR* (1880-1881)**

Letícia Maísa da Costa Machado Matos de Carvalho.....p. 1119

**O PALPITANTE SILÊNCIO DE CASTILLA: INTRA-HISTÓRIA NA LÍRICA
DA GERAÇÃO DE 98**

Walter Pinto de Oliveira Neto

Alexandre Silveira Campos.....p. 1136

O TEATRO DE LORCA EM *BODAS DE SANGRE*: UM DRAMA SOCIAL

Maria Edilene de Paula Kobolt.....p. 1155

**A INTERTEXTUALIDADE MANTIDA ENTRE OS PROTAGONISTAS DA
TELENOVELA “O CRAVO E A ROSA” E A PEÇA TEATRAL “A MEGERA
DOMADA”**

Leonice Ribeiro Furtado Silva Verde

Robson de Macêdo Cunha.....p. 1168

**A LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS A PARTIR DAS OBRAS
LITERÁRIAS OBRIGATÓRIAS DO PAES PARA ALUNOS DO TERCEIRO
ANO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BACABAL**

Erika Vanessa Melo Barroso.....p. 1180

**LINGUAGEM E EDUCAÇÃO LITERÁRIA: MECANISMOS LINGUÍSTICOS
NA FORMAÇÃO DE LEITORES**

Everaldo dos Santos Almeida.....p. 1191

A INTERTEXTUALIDADE MANTIDA ENTRE OS PROTAGONISTAS DA TELENVELA “O CRAVO E A ROSA” E A PEÇA TEATRAL “A MEGERA DOMADA”

Leonice Ribeiro Furtado Silva Verde ³⁰⁶

Robson de Macêdo Cunha ³⁰⁷

Resumo: Este trabalho faz uma abordagem sobre a intertextualidade e suas tipologias, enfatizando teorias de alguns autores como Bakhtin (1979), Carvalhal (2006), Koch (2004, 2008), Kristeva (2005), Wellek & Warren (1971), entre outros. O escrito tem como principal objetivo destacar a intertextualidade entre a telenovela “O Cravo e a Rosa” escrita por Walcyr Carrasco e a peça teatral “A Megera Domada” de William Shakespeare. Utiliza-se como método de análise as semelhanças presentes dos principais personagens e as posturas apresentadas por eles, para isso, fez-se um estudo descritivo da peça teatral e uma releitura de alguns capítulos da telenovela. Após a análise do corpus são apresentados dados que comprovam a intertextualidade explícita presente nos textos analisados.

Palavras-chave: Intertextualidade; Gênero; Telenovela; Peça Teatral.

Introdução

O presente artigo propõe-se a fazer uma análise de como se manifesta o fenômeno da intertextualidade entre a novela “O Cravo e a Rosa” de Walcyr Carrasco e a peça teatral “A Megera Domada” de William Shakespeare, com foco para os personagens principais Katharina (ou Catarina) e Petruchio, mantendo na construção detalhes importantes relacionados aos nomes e a personalidade de cada personagem, sendo similares nas produções, abordando a imagem de uma mulher insubmissa que deveria casar-se primeiro e tornar-se uma esposa obediente.

Outro ponto a ser destacado para a análise proposta é a introdução do termo Intertextualidade, a busca pela identificação das diversas categorias

³⁰⁶ Graduada em Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e suas Respectivas Literaturas, pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA/ Campus Santa Inês; E-mail: leonicefurtadov2015@outlook.com

³⁰⁷ Graduado em Letras, pela UEMA / Campus Santa Inês; especialista em Língua Portuguesa, pelo IESF; especialista em Gestão Pública, pela UFMA; atualmente é professor no Instituto Federal do Maranhão - IFMA / Campus Santa Inês; E-mail: robson.cunha@ifma.edu.br

intertextuais, por conseguinte estas são desenvolvidas de forma implícita ou explícita, entretanto, cada uma possui característica própria, pois foi este o ponto que deu suporte na identificação presente em relação às duas obras.

A trama discorre por meio da explicitude entre os autores Carrasco e Shakespeare mostrando, Katharina³⁰⁸ uma mulher feminista lutando por igualdade entre os sexos, se restringindo ao matrimônio, mas no final acaba por se render ao amor de Petruchio que no desenrolar da história faz de tudo para domá-la.

Tipologias de intertextualidade

O termo intertextualidade foi introduzido por Julia Kristeva em 1966, por influência do dialogismo de Mikhail Bakhtin (CARVALHAL, 2006, p. 127). Ao analisar os estudos da linguagem desenvolvidos pela teoria Bakhtiniana “o texto só ganha vida em contato com outro texto” (BAKHTIN, 1979, p. 191), podendo afirmar que para os autores a intertextualidade é entendida como fator de construção social. Para Kristeva, a intertextualidade por acumular toda a experiência humana de tantos e tantos tempos produzidos anteriormente, desempenha um papel relevante no processo de formação da linguagem por meios de processos intertextuais (KRISTEVA, 2005).

O termo intertextualidade é utilizado como influência de um texto para outro texto, como por exemplo, o da obra “A Megera Domada” mantida na telenovela “O Cravo e a Rosa”. A qual se percebe que a todo o momento diversas informações são transmitidas através da comunicação verbal e não-verbal.

Nenhum texto é elaborado ou passar a existir do nada, sua construção é processada por relações de interdependência, trazendo sempre consigo ideias de autores anteriores, ou muitas vezes do mesmo autor em um momento distinto. O texto pode ser delineado como objeto de comunicação e significação por

³⁰⁸ Aqui, hora será escrito como Katharina fazendo alusão de Shekespeare e hora escrito como Catarina como referência a Carrasco.

produzir sentidos e relações com objetos culturais estando assim, inseridos em uma sociedade. Corroborando com isso, Ingedore Kock (2004, p. 42) afirma:

A intertextualidade compreende as diversas maneiras pelas quais a produção / recepção de um dado texto depende do conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores, ou seja, dos diversos tipos de relações que um texto mantém com outros textos.

A respeito das tipologias de intertextualidade, Koch, Bentes e Cavalcante (2008) classificam em: intertextualidade temática, intertextualidade estilística, intertextualidade explícita e intertextualidade implícita. Parafraseando as autoras (KOCH; *et all*, 2008): a intertextualidade temática possui o mesmo tema tirado em vários textos; a estilística processa-se, quando o produto do texto, contém objetivos diversificados; a explícita é obrigatória existir a menção do texto no intertexto, citação de fragmentos que ocorre quando é reportado como tendo sido dito por outro ou por outros generalizados.

Já a intertextualidade implícita introduz no texto intertexto alheio, sem qualquer menção explícita, podendo concordar ou não com o texto original, a qual há dois casos que merecem destaque: a subversão e a captação, a primeira apresenta diferença na construção de sentido, e no segundo caso, a de captação, apresenta semelhança de sentido com o sentido original do texto fonte.

Na análise do corpus o objeto de estudo enfatizado é a relação intertextual, e nessa ocorrência temos a forma explícita, que nesse caso, ao analisarmos alguns elementos disponibilizados, de imediato nos relembra informações contidas na peça teatral “A Megera Domada” empregada como texto fonte.

A intertextualidade explícita ocorre quando há citação da fonte do intertexto, [...], nas citações e referências; nos resumos, resenhas e traduções; nas retomadas de textos de parceiros para encadear sobre ou questioná-lo na conversação (KOCH, 2011, p. 87 apud IDEM, 1997, 2004).

Sendo evidentes ações que acontecem entre os principais personagens dos gêneros em estudo. Para isso, tomamos fundamentos dos estudos dos gêneros literários e a intertextualidade enfatizando a peça teatral e a telenovela.

Os gêneros literários e o estudo da intertextualidade

É permanente a reflexão dos estudos dos gêneros literários, porque se certa forma implica o convívio com diferentes formas de escrever a literatura e compreender as nuances dos diferentes gêneros ao longo da história. Para melhor compreensão, René Wellek e Austin Warren (1971) defendiam os gêneros podendo ser:

Um argumento de obras literárias, teoricamente baseado tanto na forma exterior (metro e estrutura específicos), como também na forma interior (atitude, tom, finalidade). Existiriam, para eles, três gêneros: o lírico, o épico e o dramático. Cada um deles seria dividido em formas fixas, como a ode, o romance, a crônica, o soneto e outros mais. (WELLEK & WARREN, 1971, p. 293)

Este trabalho destacará o gênero peça teatral e telenovela, abordando características e elementos constitutivos que corroboram para compreensão dos mesmos no sentido do estudo principal.

O gênero peça teatral

O gênero teatral é considerado um gênero literário e textual que apresenta características constituídas de personagem que desenvolvem uma história, ou seja, o enredo representado. A encenação por ser uma característica peculiar, é a principal função desse signo. O fato de o texto teatral ser representado anula a figura do narrador, apenas os atores encarregam-se de serem os destaques.

Wellek e Warren (1971, p. 292-293), em sua obra Teoria da Literatura, distinguem duas definições sobre esse gênero: a do pensamento clássico e a do pensamento moderno, cada gênero diferencia-se um do outro quanto à natureza

e ao prestígio. A teoria clássica contém caráter normativo e prescritivo, sendo que este procura a essência de cada um, discriminando as diferenças. Por outro lado, a teoria moderna, assume natureza descritiva e pragmática, sem se preocupar com regras que as definam.

E dentro do gênero peça teatral, também é perceptível a comédia, tendo como objetivo provocar risos. Observa-se que a peça teatral que está sendo analisada manifesta situações de vida referente ao cotidiano dentro dos costumes da sociedade, explorando de forma exagerada o modo de agir dos protagonistas.

O gênero telenovela

A televisão e o seu gênero produzido, telenovela, são considerados como a primeira metáfora usada para sintetizar um período em que a imagem, cada vez mais, esse gênero passou a ocupar espaços antes preenchidos por outras formas culturais (PELLEGRINI, 1993). É importante ressaltar que esse gênero aqui esboçado simboliza, na intrincada rede de reações entre a letra e a imagem, aspectos culturais, envolvendo coordenadas históricas, econômicas e sociais.

Pode-se dizer que, a televisão ocupa todos os espaços públicos e privados, e no Brasil o gênero literário telenovela é considerado popular já que faz delineações dos pontos relacionados aos costumes da sociedade. Destaca-se: a pluralidade dramática, tempo, ambiente, linguagem, personagens e foco narrativo, merecendo este, destaque nas características encontradas nesse gênero (PEREZ, 2021).

No foco narrativo, o novelista, expressa todos os aspectos dos seus personagens dentro da sua narração. Outro ponto que nos chama a atenção dentro dessa característica é a forma pela qual o escritor cuidadosamente elabora a construção dos personagens, enfatizando aspectos psicológicos e seu contexto histórico.

Na estrutura da telenovela é possível observar a diversificação dos núcleos de ação, uma linguagem de fácil compreensão para o receptor, a construção dos

personagens e sua representação em relação às situações cotidianas, assim sendo estes elementos constitutivos desse gênero.

A intertextualidade a partir das diferentes semioses: peça teatral e telenovela

A semiose cunhada pelo filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce (1839-1914) é designada como um processo de significação e produção de significados, ou seja, a maneira como os seres humanos usam “um signo, seu objeto (ou conteúdo)” interfere na sua interpretação, ou seja, na forma como entendemos as obras citadas.

Outras possíveis análises deste material pertencem ao terreno de diferentes semióticas, a intertextualidade presente entre a peça teatral e a telenovela. Ambas desses gêneros são formas de arte em que um ator ou conjunto de atores, interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar, na maioria das vezes apresentando recursos audiovisuais.

Assim como no teatro shakespeariano “A Megera Domada” e a telenovela brasileira “O cravo e a Rosa” de Walcyr Carrasco, apostou no gênero melodramático, para tratar sobre a história e o cotidiano; ação e humor fazem parte dos dois gêneros (PERNAMBUCO, 2016). Desde suas primeiras manifestações, a telenovela marca sua diferença, através de adaptações, abordando temas polêmicos e sociais, mas sem deixar de enfatizar os enredos românticos dentro da trama, muitas vezes de forma paralela, ou seja, vários romances amorosos acontecem como subenredos a partir dos protagonistas, retomando particularidade da obra de William Shakespeare.

Apresentação dos personagens

A peça teatral “A Megera Domada” de William Shakespeare

O enredo da peça teatral “A Megera Domada” contém cinco atos e cento e trinta e sete cenas. Apresentando como principais personagens: Petrucchio, um

nobre empobrecido viajante; Batista, um rico mercador e pai de Katharina, uma “megera”; e a doce e meiga Bianca.

A trama, diz respeito ao pai, Batista, que estabelece como condição para ceder à mão de sua filha Bianca somente se Katharina (a filha primogênita) casar-se primeiro. Lucêncio e dois rivais (Hortêncio e Grêmio) nas pretensões de casar-se com Bianca, fazem um acordo para conseguir um marido para Katharina, a qual só assim deixa livre o caminho para seguirem em sua disputa amorosa.

Imagem 1: Grupo Ornitorrinco estreado a peça “A Megera Domada” em São Paulo

Fonte: Disponível em: <http://d.i.uol.com.br/album/a_megera_domada_f_014.jpg>

Devido ao seu gênio forte, Katharina, a megera, não consegue arranjar nenhum pretendente até que conhece Petrucchio, um cavaleiro pobre disposto a “domar a fera” e ficar com o seu dote, proposta feita a ele por seu amigo Hortêncio. Aparentemente contra a vontade da moça, o casamento de Katharina e Petrucchio é planejado, e enquanto não for consumado, o pai Batista tranca Bianca em casa, prometendo-lhe conseguir professores que a ensinassem as artes eruditas, retóricas, músicas, as quais ela gostava muito.

Diante disso, Lucêncio disfarça-se de professor de condição simples e faz com que seu servo Trânio apresente-o a Batista, enquanto Trânio assume o nome e o lugar de Lucêncio para que desta forma ele lecionasse para a jovem Bianca pudesse conquistar o seu amor. Neste mesmo tempo, Hortêncio e Grêmio continuam com os galanteios para a moça. No início do casamento de Katharina e Petrucchio há uma divertida disputa de insultos entre o casal, Katharina enfrenta

dificuldades de se tornar submissa ao seu esposo, tentando manter-se determinada em preservar sua independência. Porém, o jovem não desiste de “amansar” a esposa, passando a recusar roupas e comida, alegando que ele sabe o que é melhor para ela.

Consumado o casamento da irmã, Bianca e Lucêncio casam-se às escondidas, quando neste momento chega à cidade o pai de Lucêncio que junto ao pai de Bianca acaba concordando o matrimônio mesmo que sem o consentimento. Nas últimas cenas Petrushio consegue fazer com que Katharina passe a concordar com tudo que ele fala, provando para todos que existiu agora uma nova e suave mulher.

A telenovela “O Cravo e a Rosa” de Walcyr Carrasco

O enredo da telenovela “O Cravo e a Rosa” produzida pela rede Globo e exibida em 2000 e 2001 no horário das 18 horas, teve 120 capítulos. E tendo como os principais personagens:

Imagem 2: Cenas da Telenovela “O Cravo e a Rosa”

Fonte: Disponível em: <<http://zamenza.blogspot.com/2019/08/o-cravo-e-rosa-repetiu-o-sucesso-no.html>>

Catarina Batista, uma mulher de temperamento explosivo, moderna que não aceita exercer o papel feminino em que a mulher deve ser prendada para as atribuições domésticas.

Julião Petruccio, um homem que acredita que a mulher deve ser a rainha do lar. Com a pretensão de fazer à corte para Catarina finge-se de submisso, almejando o dote do casamento para salvar sua fazenda de ser hipotecada.

O banqueiro Batista, pai solteiro da ferra Catarina e da sonhadora e romântica Bianca, quer ver a filha mais velha casada para que assim possa permitir que Bianca realize seu sonho de casar-se.

Catarina após resistir às pressões da sua família e da sociedade da época, aceita se casar para ajudar a irmã. A teimosa passa a morar na fazenda com Petruccio, e mudando suas atitudes, buscando exercer papel de esposa e dona de casa. E assim finalmente entre constantes brigas Petruccio e Catarina se entendem entregando-se ao amor.

Análise do corpus

É importante entendermos sobre a intertextualidade presente entre os personagens, comportamento e até mesmo o desenrolar da trama como já fora apresentado no tópico anteriormente. Embora os protagonistas possuam personalidades diferentes eles vivem durante a narrativa, momentos divertidos e românticos, mostrando concomitantemente que Petruccio tem como objetivo domar a “megera”. A personagem Catarina por possuir temperamento forte, a priori, não se dá aos galanteios de Petruccio.

Dentro da análise comparativa entre os textos os personagens principais, revelam nas duas obras, Petruccio um homem machista buscando ser encantador, do modo dele, de espírito satírico e, ao mesmo tempo, emotivo, apaixonando-se por Catarina uma mulher com ideias modernas para sua época, furiosa, de personalidade forte.

As características aqui destacadas são similaridades entre as obras avaliadas, ressaltando que os dois viveram um romance com aspecto de confronto movido para o lado do humor, tendo conquistado o amor da “fera” Catarina, Petruccio consegue convencê-la a ser submissa exercendo assim com os deveres do lar.

Analisando todos os detalhes apresentados observa-se uma intertextualidade explícita entre os dois gêneros, de imediato o “Cravo e a Rosa” nos remete a lembrança da peça teatral “A Megera Domada”, servindo está de inspiração. Estando em evidência particularidades de fatos históricos retratando o direito de igualdade de sexo, submissão ao casamento, o cumprimento das responsabilidades com o lar, dentre outros, os autores tanto da peça quanto da telenovela exibem fragmentos reportando um ao outro.

Conclusão

Em suma, a intertextualidade processa-se quando um texto passa a ser inserido em outro texto que fora produzido anteriormente, o mesmo deve fazer parte da memória social ou memória discursiva, sendo necessário que os fragmentos de um remetam-se ao outro. Quanto à análise, há um caráter cômico e romântico propondo-se encontrar dentro do *corpus* semelhanças que tornaram explícita a intertextualidade presente no referido trabalho, sendo assim, apresentadas nos intertextos dos gêneros enfatizados anteriormente.

Pode-se enfatizar, portanto, como última consideração a reter, que, em ambas as obras concluem-se que os protagonistas claramente mantiveram objetivos em comuns, esforçando-se para alcança-los mesmo em meio as relações contraditórias entre o homem e a mulher, prevalecendo à comédia na paixão vivenciada pelo casal. Comparando às duas histórias, observa-se a presença e ação da intertextualidade, suscitando que suas narrativas assemelham-se, e o autor não realiza qualquer tipo de alteração em relação às características emocionais e o perfil personalidade dos protagonistas.

Referências bibliográficas

- BAKHTIN, Mikhail. **Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem.** São Paulo: Hucitec, 1979.
- CARVALHAL, Tania Franco. **Intertextualidade: a migração de um conceito.** Via Atlântica, n° 9 jun / 2006.
- COSTA, Marta Morais da. **Teoria da Literatura II.** Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008.
- KOCK, Ingedore. **Introdução à linguística textual: trajetória e grandes temas.** São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- KOCK, Ingedore; BENTES, Anna; CAVALCANTE, Mônica. **Intertextualidade: diálogos possíveis.** - 2ª ed. - São Paulo: Cortez, 2008.
- KRISTEVA, Julia. **Introdução à Semanálise.** - 2ª ed. - São Paulo: Perspectiva, 2005.
- MORES, Ridendo. **A Megera Domada: William Shakespeare.** Fonte Digital, [1947] 2002.
- PELLEGRINI, Tânia. **A imagem e a letra: a prova brasileira contemporânea.** Tese de Doutorado em Letras na área de Teoria Literária. Departamento de Teoria Literária da UNICAMP, 1993.
- PEREZ, Luana. **Características do gênero literário novela;** Brasil Escola. Disponível em <<http://brasilecola.uol.com.br/literatura/caracteristicas-genero-literario-novela.htm>>. Acesso em: 29 de junho de 2021.
- PERNAMBUCO, Valternir. **A representação do casamento na obra a megera domada e na telenovela o cravo e a rosa.** Dissertação de mestrado em Letras na área de Literatura Comparada da URI: Santa Maria RS, 2016.
- WELLEK, R.; WARREN, A. **Teoria da literatura.** - 5ª. ed. - Lisboa: Publicações Europa-América, 1971.